

UNION INTERNATIONALE DES SCIENCES PRÉHISTORIQUES ET PROTOHISTORIQUES
INTERNATIONAL UNION FOR PREHISTORIC AND PROTOHISTORIC SCIENCES

PROCEEDINGS OF THE XV WORLD CONGRESS (LISBON, 4-9 SEPTEMBER 2006)
ACTES DU XV CONGRÈS MONDIAL (LISBONNE, 4-9 SEPTEMBRE 2006)

Series Editor: Luiz Oosterbeek

VOL. 47

Miscellanea

Edited by

Luiz Oosterbeek
Cláudia Fidalgo

BAR International Series 2224
2011

This title published by

Archaeopress
Publishers of British Archaeological Reports
Gordon House
276 Banbury Road
Oxford OX2 7ED
England
bar@archaeopress.com
www.archaeopress.com

BAR S2224

Proceedings of the XV World Congress of the International Union for Prehistoric and Protohistoric Sciences
Actes du XV Congrès Mondial de l'Union Internationale des Sciences Préhistoriques et Protohistoriques

Outgoing President: Vítor Oliveira Jorge
Outgoing Secretary General: Jean Bourgeois
Congress Secretary General: Luiz Oosterbeek (Series Editor)
Incoming President: Pedro Ignacio Shmitz
Incoming Secretary General: Luiz Oosterbeek
Volume Editors: Luiz Oosterbeek and Cláudia Fidalgo

Miscellanea

© UISPP / IUPPS and authors 2011

ISBN 978 1 40730782 4

Signed papers are the responsibility of their authors alone.
Les texts signés sont de la seule responsabilité de ses auteurs.

Contacts :
Secretary of U.I.S.P.P. – International Union for Prehistoric and Protohistoric Sciences
Instituto Politécnico de Tomar, Av. Dr. Cândido Madureira 13, 2300 TOMAR
Email: uispp@ipt.pt
www.uispp.ipt.pt

Printed in England by Blenheim Colour Ltd

All BAR titles are available from:

Hadrian Books Ltd
122 Banbury Road
Oxford
OX2 7BP
England
bar@hadrianbooks.co.uk

The current BAR catalogue with details of all titles in print, prices and means of payment is available free from Hadrian Books or may be downloaded from www.archaeopress.com

ANÁLISE INTRA E INTER-LOCAIS: OS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO GEOGRÁFICA NA ANÁLISE DE SÍTIOS ARQUEOLÓGICOS – O CASO DO COMPLEXO MEGALÍTICO DE REGO DA MURTA (ALVAIÁZERE)

Alexandra FIGUEIREDO

Instituto Politécnico de Tomar, Docente de Arqueologia do Departamento de Território, Arqueologia e Património
alexfiga@ipt.pt

Resumo: O uso dos sistemas de informação geográfica na arqueologia são importantes ferramentas que nos auxiliam na interpretação dos vestígios.

Partindo desta prática pretendemos com este artigo atingir dois objectivos: por um lado explicar de um ponto de vista pedagógico a metodologia utilizada e por outro, resumir algumas ideias chave com que ficamos da compreensão da região do Alto Ribatejo, nomeadamente do Complexo Megalítico de Rego da Murta, Alvaiázere.

Palavras-chave: Sistemas de informação geográfica, megalitismo, Análises intra e inter-locais, Alvaiázere

Abstract: The use of geographical information systems are important tools in interpreting the traces of prehistory remains.

From this practice we intend with this article to achieve two objectives: firstly to explain in a pedagogical point of view the methodology used and secondly, to summarize some key ideas that we get in understanding the Alto Ribatejo prehistory region, namely the Rego Murta Megalithic Complex (Alvaiázere – Leiria).

Keywords: GIS, megalithism, intra e inter-site analyses, Alvaiázere

INTRODUÇÃO

As novas tecnologias de informação aplicadas à arqueologia abarcam toda uma série de sistemas de análise relacionados com as aplicações informáticas.

Estes mecanismos que em todas as sociedades se vão gradualmente difundindo, em maior ou menor escala, conduzem a alterações no modo de produzir e apresentar os dados.

As diferentes ferramentas de análise, onde integramos os modernos Sistemas de Informação Geográfica, têm progressivamente alcançado as ciências humanas, criando uma relação interdisciplinar bastante coesa. O seu papel potenciador de análise é um dos principais factores do seu uso em Arqueologia.

Actualmente é incompreensível não se recorrer à construção de um SIG¹ em todo o tipo de estudos que envolvam a realização de inputs e/ou outputs de natureza cartográfica. Ele surge como a ferramenta mais eficaz para isolar, descrever relações espaciais e elaborar modelos estatísticos de análise. O espaço é o factor cenário onde se desenvolvem os vários comportamentos humanos. Às descrições geográficas e geológicas juntam-se, cada vez mais, análises que associam o meio e o homem, numa inter-relação entre cultura, sociedade e espaço... entre sistemas de pensamento, formações socio-económicas e paisagem. Os comportamentos são pensados e perpetuados, inscritos numa linguagem de código que podem ser convertidos em números. As entidades físicas (características dos solo, geologia,

hidrografia, estruturas, entre outros) são correlacionadas com os vestígios arqueológicos (objectos, organização espacial, deposições simbólicas, relações intra e inter-sites) permitindo perceber os padrões de comportamento. Os SIGs permitem aceder a essa linguagem, contribuindo para uma melhor conjugação entre os diferentes elementos em análise.

O caso de estudo que aqui apresentamos e que mais concretamente se refere à compreensão do Complexo Megalítico de Rego da Murta e da análise contextual da região em que se integra – o Alto Ribatejo – esteve envolvido nos seguintes níveis de dados:

- Tratamento de imagens de satélite;
- Tratamento de fotografias aéreas;
- Exposição de camadas dos serviços de cadastro das mais diversas temáticas (hidrografia, geomorfologia, etc.);
- Inserção de imagens georreferenciadas;
- Vectorização das curvas de nível das cartas militares 1/25.000;
- Levantamentos topográficos específicos da zona de implantação das estações arqueológicas;
- Levantamentos de coordenadas das estações com tecnologia GPS;
- Levantamentos espacial com estação total (X, Y, Z) de todos os objectos exumados;
- Vectorização e georreferenciação das estruturas registadas.

Todos estes elementos formam a base de análise espacial, em que os produtos criados são traduzidos como ficheiros digitais (mapas, gráficos, tabelas e relatórios convencionais). Estas informações podem ser visualizadas

¹ Um Sistema de Informação Geográfica é uma estrutura informática, que combina um conjunto de elementos, que permitem ao utilizador guardar, processar, manipular, analisar, mapear e visualizar dados dispostos numa superfície espacial georreferenciada.

Fig. 4.1. Localização do Alto Ribatejo no território português

através de mapas, imagens, banco de dados, textos e fotos, activados por botões e ferramentas adicionais.

Assim, conceitos como auto-correlação espacial, buffering (áreas de influência), análises de visibilidade e de pendentes ou overlay (sobreposição de diferentes coberturas geográficas, criando novas coberturas) são operações características dos SIGs e elementares para uma compreensão mais rigorosa da área investigada.

No caso concreto das estações analisadas, os dados foram georreferenciados, atendendo a um sistema de posicionamento criado para o efeito, a onde todos os objectos são coordenados, à semelhança do característico ponto zero. Assim, cada estação possui a sua própria base de referência geográfica que de forma mais pormenorizada permite as interpretações intra-site.

METODOLOGIA

No estudo de uma paisagem e dos comportamentos que nela tiveram lugar devemos considerar vários níveis de análise ou melhor, várias escalas interpretativas. É neste sentido que consideramos pertinente referir que qualquer SIG deverá pois, permitir entender o conjunto de dados nos seus diferentes patamares de relação.

Qualquer trabalho arqueológico irá sempre defrontar-se com duas dimensões: a do tempo e a do espaço. São elas que perfazem o tal designado “contexto” tão usado na linguagem arqueológica. Daí que um sistema de análise de dados que possibilite a conjugação do maior número possível de informações permita ir mais fundo na questão e perceber melhor os acontecimentos.

Também, todos sabemos que o trabalho arqueológico não se prende ao trabalho de campo e que, na realidade, a grande fase interpretativa ocorre depois. Por este mesmo motivo um bom registo será essencial para uma boa reconstrução da estação arqueológica em gabinete.

O caso do estudo do Complexo Megalítico de Rego da Murta parece-nos ser um bom exemplo para análise da aplicação de um SIG.

Este complexo é composto na totalidade por 11 monumentos que se enquadram numa cronologia que se prolonga entre o Neolítico Médio e a Idade do Bronze final. Integra-se numa extensa região— o Alto Ribatejo, onde correm três grandes rios: o Nabão a ocidente, o Zêzere a leste e o Tejo que o atravessa a sul (fig. 4.1 e 4.2). Estes três rios terão, durante o período em questão, tido um papel essencial na movimentação e introdução de

Fig. 4.2. Localização do Complexo Megalítico de Rego da Murta no Alto Ribatejo

novas ideias e conceitos na vida das populações que viviam nesta área.

Para entender as diferentes estações arqueológicas do Complexo Megalítico de Rego da Murta e considerando para já dois exemplos, a Anta I e II de Rego da Murta, os dois monumentos mais estudados neste complexo, ponderamos reflectir sobre pelo menos três escalas de análise. O primeiro, a nosso ver mais concreto, deveria recair sobre cada monumento, percebendo as relações entre objectos, as relações entre estruturas e as relações entre estruturas e objectos, tentando entender os diferentes acontecimentos e deposições de forma individual e depois no seu conjunto; indo desde o pormenor e desenvolvendo vários zooms-outs até chegar ao monumento na sua totalidade. Uma segunda escala deveria integrar o chamado complexo, isto é compreender os dados dos monumentos vizinhos, exactamente seguindo a mesma metodologia individual, até que no seu conjunto, esses dados pudessem ser relacionados entre os monumentos, percebendo o espaço que os envolve e os diferentes comportamentos que ali terão ocorrido. O último patamar vai de encontro à compreensão da região, que posteriormente se pode relacionar com outras regiões, no sentido de captar questões mais gerais, numa escala de análise muito mais ampla.

Neste sentido, foram desenvolvidos dois sistemas, um atendendo à escala mais elevada (região), onde se integram todas as estações arqueológicas inventariadas, com uma base referencial que incide no sistema de coordenadas Datum: WGS -1984 e onde se analisam as questões inter-site. E outro, próprio de cada estação, com referência, por facilidade e maior eficiência nos trabalhos de campo, a um ponto zero, que divide a estação em dois eixos ortogonais: X (este-oeste) e Y (norte-sul) e onde nos é dado uma óptica de análise intra-site. O Z (profundidade), também tido como valor numérico, é associado como informação ao objecto, podendo ser analisado em cortes ou numa perspectiva tridimensional.

O SISTEMA DE INFORMAÇÃO GEOGRÁFICA DO ALTO RIBATEJO: ANÁLISE INTER-SITE

O SIG do Alto Ribatejo engloba mais de 1000 estações arqueológicas que têm sido inventariadas pelo projecto TEMPOAR (onde nos integramos) e pelo Centro de Pré-história, do Instituto Politécnico de Tomar, encontrando-se os seus dados registados na base de dados ARQSOFT (Cruz, 2007). Os dados descritivos das estações, normalmente presentes numa ficha de inventário/prospecção (não pretendendo enumera-los para não nos

Fig. 4.3. Modelo digital do terreno. A vermelho o Complexo Megalítico de Rego da Murta. 1 – Complexo megalítico de Rego da Murta; 2 – Gruta de Ave Casta; 3 – Relvas; 4 – Outeiro de São Pedro; 5 – Serra Mosqueiro; 6 – Castelo da Loureira; 7 – Forno do Cal; 8 – Penedos Altos; 9 – Sobral Chão; 10 – Castelo da Ameixeira

estendermos no artigo) estão associados a cada um dos elementos registados no SIG.

Neste sistema, para além das estações arqueológicas, foram inseridos dados referentes à paisagem, desde hidrografia; geomorfologia; geologia; uso dos solos; etc. no sentido de permitir análises de relação entre as estações arqueológicas (estudos de visibilidade, distancia/proximidade de recursos, análise da funcionalidade das estações, territórios de exploração, pelo desenvolvimento de buffers e cálculos tempo/distancia, tipos de implantação, etc.).

A conjugação deste tipo de dados permite ir ainda mais longe alcançando o uso dos modelos preditivos, como apresentamos juntamente com outro investigador, em 2004, no congresso do CAA Portugal.

É também neste sistema que integramos o conjunto dos monumentos do Complexo Megalítico de Rego da Murta e que analisamos a forma como se relacionam e se estruturam na paisagem.

O SISTEMA DE INFORMAÇÃO GEOGRÁFICA DOS MONUMENTOS – ANTA I E II DE REGO DA MURTA: ANÁLISE INTRA-SITE

O SIG da Anta I e II do Rego da Murta é, como já referimos, mais individual, tratando concretamente do

monumento, das estruturas e dos objectos nele encontrados. Privilegia uma visão mais pormenorizada dos dados, centrando-se numa escala menor de análise. Neste sentido, ele obedece a um sistema de coordenadas criado para o efeito e que corresponde ao mesmo que é registado em campo. Os objectos são todos eles levantados segundo os três pontos: X (eixo de referência este-oeste), Y (eixo de medida sul-norte) e Z (eixo de profundidade). Em campo foram estabelecidos dois pontos fixos, um de referência para o ponto X e Y e outro para o de Z. Estes pontos possuem o valor de zero, sendo que todo o sistema de coordenadas toma como ponto de partida este valor.

O levantamento é realizado por uma estação total, que minimiza qualquer erro humano de medida e que está referenciado a este sistema de coordenadas. Ao valor espacial dos objectos podem associar-se outros elementos descritivos referentes ao contexto percebido em campo ou à própria descrição do objecto, que poderá ser posteriormente completada, em gabinete, na base de dados desenvolvida e inter-relacionada com o SIG (fig. 4.16).

O caso do registo das estruturas obedeceu a uma metodologia, ainda não muito praticada, na comunidade arqueológica portuguesa, mas já muito usada internacionalmente. Esta apresenta um grau de eficiência e rapidez extraordinária, possibilitando que não se perca tempo com o registo manual dos desenhos, sempre tão

Fig. 4.4. Modelo digital do terreno com a representação de um corte topográfico. Uma das potencialidades de análise num SIG. Na imagem é visível que o Complexo Megalítico de Rego da Murta se localiza próximo de um curso de água (Ribeira do Rego da Murta) e implantado sobre uma planície rodeado de pequenas cumeadas também elas com vestígios arqueológicos do mesmo período

morosos e nada precisos – refiro-me à técnica da fotografia digital-vectorizada (fig. 4.15). Esta técnica releva-se muito produtiva, sendo somente necessário que as fotografias sejam tiradas na vertical e que no espaço fotografado existam 3 a 5 pontos precisos coordenados. Já em gabinete essa fotografia é inserida como imagem no SIG e georreferenciada por esses pontos, sendo colocada pelo sistema na posição espacial a que pertence no monumento. Após a georreferenciação, as estruturas são vectorizadas, materializando-se espacialmente. A cada uma é-lhes também dado um valor de Z.

Com o auxílio de outras ferramentas todo este sistema bidimensional pode ser transferido para um tridimensional, ao somar-se o valor de Z à realidade espacial. Esta possibilidade pode já ser encontrada em alguns softwares de SIG, como é o caso da funcionalidade ArcScene, do ArcGis da ESRI, onde desenvolvemos este modelo.

O COMPLEXO MEGALÍTICO DE REGO DA MURTA

O Complexo Megalítico de Rego da Murta centra-se na carta militar nº 287 “Alvaiázere”, à escala 1/25.000, do Instituto Geográfico Português. Assenta sobre os terrenos

calcários do Mesozóico (Cunha, L. 1990), numa zona de depressão entre o rio Nabão e o rio Zêzere, na zona oriental de S. Saturnino e do Vale de Rodrigo e a sul da Serra de Alvaiázere [Cunha, L.90]. A área de implantação ronda os 200 a 230 metros de altitude.

O acesso é feito pela estrada nacional nº 348 – Tomar – Alvaiázere – entre os quilómetros 63 e 64.

Nesta zona corre o ribeiro de Rego da Murta que seca completamente durante o Verão. Os monumentos megalíticos encontram-se localizados na margem esquerda deste ribeiro, que durante a pré-história atingiria dimensões muito superiores às actuais (fig. 4.6).

Em redor deste complexo, implantados em altitudes mais elevadas, observam-se vestígios de possíveis habitats de épocas contemporâneas (fig. 4.3).

Do conjunto dos monumentos registam-se três dólmenes e oito monólitos isolados, que se localizam numa área com cerca de 1 km², encontrando-se os menires muito próximos da Anta II.

De seguida descrevem-se resumidamente dois destes monumentos e algumas das principais conclusões retiradas com o auxílio dos SIGs.

Fig. 4.5. Modelo digital do terreno com a representação (a verde) do cálculo das melhores vias de movimentação, atendendo às informações sobre pendente, elevação, hidrografia e localização das estações arqueológicas

Fig. 4.6. Núcleo megalítico composto por 10 monumentos pré-históricos, concentrado numa área de pouco mais 1 Km². Dispersão espacial dos artefactos verificados em prospeccção. 2 – Anta I de Rego da Murta, 3 – Anta II de Rego da Murta, 4 – Monumento III de Rego da Murta, 5 – Menir I, 6 – Menir II, 7 – Menir III, 8 – Menir IV, 9 – Menir V, 10 – Menir VI e 36 – Menir VII

Fig. 4.7. Representação da dispersão dos artefactos e tipo em associação com os monumentos megalíticos registados. 4. Anta II de Rego da Murta; 1.2.3.8. Menires; 10. Estrutura do período romano

ANTA I DO REGO DA MURTA

A Anta I de Rego da Murta é um dólmen de câmara sub-polygonal e corredor diferenciado que se abre a sudeste.

Entre o corredor e a câmara observa-se um desnível acentuado, atingindo quase 50 cm de profundidade no centro da câmara. O revolvimento registado no monumento não permitiu separar com segurança as diferentes camadas de deposição. No entanto foi possível identificar alguns contextos bem preservados, devendo referir-se a estrutura pétreo central da câmara, onde entre as diferentes hipóteses levantadas consideramos mais exequível (Figueiredo, 2006) corresponderem a suportes de um possível mobiliário em madeira, provavelmente semelhante aos ídolos de pedra detectados um pouco por todo o território peninsular, desde a Galiza, com Dombate (Bello Diéguez, 1994: 300); a Cádiz, com o dólmen de Alberite (Bueno Ramirez e Balbín-Behrmann, 2000: 289).

Na base do monumento registou-se um conjunto de blocos que ponderamos terem servido como planeamento à construção do monumento.

Os artefactos observados revelam uma grande diversidade morfotecnológica, verificando-se, no caso das cerâmicas, sete tipos de vasos e quatro formas decorativas. Quanto aos líticos foram exumados um grande número de artefactos em pedra lascada, nomeadamente: mais de uma centena de lascas simples, nove objectos com uma ligeira carena; dois com um afeiçoamento a buril; duas poderão ser consideradas como pontas; quatro como furadores; três objectos apresentam ligeiros levantamentos que os incluem no grupo dos denticulados; dezasseis foram considerados como elementos de foice; nove raspadeiras; vinte e cinco raspadores; treze compósitos, sendo que cinco possuem a dupla função raspadeira / raspador; e dez micrólitos. Quanto às lâminas e lamelas foram inventariadas cento e trinta e sete peças e no caso das pontas de seta, trinta e três, correspondendo a doze tipos distintos. O número de artefactos polidos é relativamente reduzido, contando-se somente com uma goiva e um machado com gume macerado, em anfíbolito. Dos objectos de adorno, simbólicos ou em osso destacamos a presença de dois pendentes, um em esteatite e outro em quartzito; quarenta contas de colar, na maioria em xisto talcoso, seguidas das variscites; três dentes de javali; um botão, em osso,

Fig. 4.8. À esquerda: Anta I do Rego da Murta vectorizada com a representação de todas as estruturas identificadas. À direita: Duas imagens do monumento

esférico, com perfuração em V, típico dos contextos do campaniforme; um disco e uma placa em micaxisto; três fragmentos de placa do tipo alentejano, em xisto, sem decoração; e um cossoiro ou peso de rede, em quartzito. Os macrolíticos observados apresentam-se pontualmente e foram essencialmente recolhidos da câmara.

Todos estes materiais, ainda que analisados em conjunto, poderão corresponder a duas fases de ocupação do monumento, observadas pelas datações absolutas obtidas sob AMS, em osso. Um primeiro período, que datará a altura da construção e as primeiras deposições, corresponde ao Neolítico final/ Calcolítico inicial que, atendendo aos erros de calibração, se poderá prolongar entre 3360 a 2900 a.C e um outro período mais tardio, correspondente ao Calcolítico final/ Idade do Bronze inicial, sensivelmente entre 2130 e 1730 a.C. (Figueiredo, 2006; 2007a, b).

Quanto às deposições de vestígios orgânicos recolheu-se um conjunto de fragmentos de animais que perfazem um número mínimo de dezanove deposições, sendo que a maioria pertence a coelhos ou lebres, registando-se também animais associados à domesticação como o porco, cabra/ovelha e o cão (Detry03:3-4; 05: 3). Os rituais de deposição humanos pautam-se pela inumação e

presença de dois locais com incinerações. As conclusões obtidas pelas antropólogas de laboratório permitiram identificar um número mínimo de cinquenta indivíduos, sendo trinta e seis adultos e catorze não adultos (com idades inferior a quinze anos).

ANTA II DO REGO DA MURTA

A Anta II do Rego da Murta localiza-se a norte da área que congrega o espaço em que se integra o complexo megalítico de Rego da Murta. Ao contrário da Anta I do Rego da Murta, encontra-se mais bem conservada, registando-se os processos de deposição pré-histórica relativamente selados por um aglomerado pétreo de condenação do monumento, deposto aquando das últimas ocupações do monumento (Calcolítico médio/final). Este monumento ainda se encontra em estudo, pelo que os dados aqui apresentados são provisórios.

O monumento é constituído por uma câmara poligonal composta, à semelhança da Anta I, por oito esteios de pequenas dimensões, em calcário, e um corredor ligeiramente alongado, indiferenciado, do tipo ferradura. As lajes da câmara encontram-se ligeiramente imbricadas por lajes de menores dimensões que as firmam, ocupando

Fig. 4.9. Várias perspectivas da disposição artefactual da Anta I do Rego da Murta. Em cima, representação das 3 zonas com maior quantidade de deposições. Em baixo à direita – representação de 3 contextos bem preservados: a) e c) observa-se uma grande quantidade de deposições; o contexto b) apresenta um conjunto de buracos de poste de possível sustentação de algum mobiliário perecível, conclusão obtida, entre outros dados, pelo reduzido número de artefactos depositados, o que indica que poderia estar ocupado por outro objecto, indiciado pelas estruturas encontradas

os lugares vazios deixados na sobreposição dos esteios. As zonas laterais, entre a câmara e o corredor, apresentam uma pequena contrafortagem.

As estruturas que o monumento conservou revelaram a existência até ao momento, de pelo menos oito possíveis ossários, integrados nas duas camadas registadas no interior do monumento. Associado a cada ossário observou-se um conjunto artefactual que morfotecnologicamente apresenta certas diferenças.

Os vestígios osteológicos humanos encontram-se associados a ossos de animal (coelho, cabra/ovelha e porco) e a diversos artefactos, entre eles: um conjunto de vasos cerâmicos, num número mínimo de cinquenta e quatro recipientes, que englobam seis tipos distintos; cerca de quatro centenas de objectos líticos (lascados e polidos) concentrando-se, a maioria nas lascas e variantes, com mais de uma centena de peças; seguidas das pontas de seta com cerca de uma centena; do grupo dos macrolíticos, incluindo percutores, seixos e moventes, com cerca de três dezenas; e das lâminas e lamelas, registando-se somente duas dezenas de

elementos e todos eles muito fracturados; dos objectos polidos observam-se dezanove peças exumadas, sendo que dentro dos vários objectos, dois são machados e duas são enxós, localizadas lado a lado, junto às paredes do corredor. No caso dos adornos, objectos simbólicos ou em osso, destacam-se os furadores e alfinetes; dois botões em laço; uma grande diversidade de contas em variscite, azeviche, xisto talcoso, anidrite e esteatite e dois pendentes em esteatite, um deles de tipo zoomórfico.

Quanto à fauna registamos a presença associada de animais de caça a animais domésticos, sendo de salientar, que no corredor, só foram registados animais considerados não domesticados.

ANÁLISE INTER E INTRA-SITE: ALGUNS PONTOS EM OBSERVAÇÃO

Analisando o conjunto de dados que englobam estes monumentos verificamos que estamos perante um espaço que parece interligar os diferentes elementos naturais da paisagem com os monumentos construídos. Primeiro pela

Fig. 4.10. Representação da Anta I do Rego da Murta e dos vestígios zoológico-arqueológicos exumados

relação com a ribeira, verificando-se que as diferentes estruturas (quer os monumentos, quer os menires), possuem uma orientação clara direccionada para este local; depois com o relevo que os rodeia, encontrando-se no centro de um espaço, onde se registam diversas cumeadas com vestígios pré-históricos (fig. 4.3); e por fim, com a zona de melhor circulação, que com certeza funcionaria como entrada nesta microregião e teria uma importância social acrescida (fig. 4.5). De facto, um dos principais factores para a demarcação ritual e social de uma paisagem é o que se refere à concentração destes monumentos em áreas com mais possibilidades de circulação, quer utilizando os rios, quer as áreas de transumância. O desenrolar dos diferentes acontecimentos e do processo de uso deste espaço poderia passar não somente pela realização de actos rituais nestas estruturas, mas também pela sua presença, que seria já por si determinante para estas comunidades. O simples facto destes monumentos se localizarem numa zona central de movimentação, onde se pressupõe que serviria como via de penetração e contacto entre os grupos que habitavam o Alto Nabão, bem como permitia uma certa visibilidade de qualquer área das cumeadas mais próximas, poderia ser suficiente, para se estabelecer um conjunto de significados que automaticamente faziam parte do dia-a-dia destas populações.

Na análise inter-site é também inequívoca a relação destes monumentos com a paisagem quanto à sua proximidade com afloramentos de onde terá sido extraída

a matéria para a construção das suas estruturas. Na realidade, quer em Val da Laje (Oosterbeek, 1994), Anta das Pedras Negras (Cruz e Oosterbeek, 1998) ou no núcleo de Rego da Murta (Figueiredo, 2002; 2003; 2004; 2005; 2006) registam-se aparentes cortes artificiais de alguns afloramentos. No caso do núcleo de Rego da Murta, esta observação é feita a norte do complexo, onde afloram rochas arredondadas e outras aplanadas, que facilmente terão sido cortadas e transportadas por um grupo de pessoas relativamente reduzido.

A relação entre os monumentos de Rego da Murta também parece ser registada pela associação exclusiva dos menires à Anta II do Rego da Murta, rodeando-a (fig. 4.6). Quando analisamos, em SIG, eles parecem estruturar-se segundo uma ordem, ainda que, os menires se localizem a uma distância relativa, uns dos outros, se comparados com os recintos de menires, quer no que diz respeito aos cromeleques (Gomes, 1994; 1996; 2002; Albergaria, *et al.* 1995; Calado, 2006), quer no que diz respeito aos alinhamentos (Rocha, 2000). A análise demonstrou uma certa equidistância entre a Anta II do Rego da Murta, localizada ao centro e os monólitos observados em seu redor. Esta organização monumental, em torno de um monumento principal, provavelmente imbuída de uma conotação simbólica mais forte, atribuída pela deposição dos antepassados, poderá ter desempenhado um papel central na articulação dos monólitos e, mesmo, na totalidade do conjunto dos monumentos.

Fig. 4.11. Representação dos blocos observados na base da Anta I de Rego da Murta. À esquerda: Anta I do Rego da Murta com algumas possibilidades de conjugação. À direita: Sobreposição dos blocos registados na Anta I de Rego da Murta, com a orientação da Anta II. Interessante registar que o alinhamento e-f, o qual consideramos ter sido o que permitiu a orientação da Anta I, também serve como alinhamento do corredor da Anta II

Fig. 4.12. À esquerda: Anta II do Rego da Murta vectorizada com a representação das estruturas de contrafortagem. À direita: Duas imagens do monumento

No que diz respeito à análise intra-site, uma das conclusões diz respeito à Anta I de Rego da Murta, onde é visível no estudo da disposição artefactual (fig. 4.9) uma preferência pela deposição em três áreas: uma corresponde ao centro do monumento; outra junto à parede esquerda, no final do corredor; e outra à entrada da anta. O exemplo mais visível parece ser o da

disposição espacial das pontas de seta. No entanto, o mesmo também é evidente para outros objectos mais dispersos, como as lascas ou mesmo os fragmentos cerâmicos. A estrutura central (fig. 4.9 a), a que nos referimos inicialmente pode, por isso, representar um desses locais que poderia ser simbolicamente intensificado pela representação de um grande ídolo

Fig. 4.13. Representação dos vestígios osteológicos registados na Anta II do Rego da Murta. Na escala de vermelhos (do escuro para o mais claro) registam-se os ossos a cotas superiores, na escala a verde (do mais claro para o mais escuro) os ossos a cotas mais baixas. Em baixo à direita dois exemplos com traços de manipulação

construído em material perecível, a onde foram depositadas oferendas. Á que referir também que não se recuperaram do interior desta zona vestígios osteológicos. No exterior desta área também foi possível exumar alguns ossos de animais, sendo que todos os outros se verificaram encostados às paredes do monumento (fig. 4.10).

Um outro ponto que consideramos relevante em que os SIGs contribuíram na sua interpretação, refere-se aos blocos que foram registados na base da Anta I de Rego da Murta, por baixo do solo de regularização do monumento (fig. 4.11). Estes elementos, em que já apontamos algumas propostas de interpretação (Figueiredo, 2006), nomeadamente constituírem de marcos espaciais de orientação, que perfazem alinhamentos para a produção e auxílio nos cálculos de orientação do monumento, corroborando com a defesa de que estas populações deteriam um sentido de planificação reflectida e provavelmente, usando fórmulas matemáticas, baseadas, segundo cremos em cálculos de triangulações e ângulos, desenvolveriam um sistema para a construção e posicionamento dos monumentos. Estas metodologias poderiam ser usadas, quer para a formulação de estruturas arquitectónicas, análise e previsão de acontecimentos

astrológicos, orientações e cálculos de distâncias. Observando os dados registados para este monumento, o conjunto estrutural aparenta estar exactamente orientado em direcção aos pontos cardeais norte-sul/ este-oeste. Na totalidade foram observados oito blocos ou agrupamento de blocos. Entre cada um destes blocos ou agrupamento de blocos observou-se uma distância média que rondava os 1,60 metros, um pouco semelhante à distância observada na largura do corredor e duas vezes mais o seu comprimento.

No que diz respeito à Anta II de Rego da Murta foi com análise tridimensional da disposição espacial dos vestígios exumados, que encontramos a justificação para a presença de oito possíveis ossários (fig. 4.13), uma vez que em campo as interpretações nos levavam para a compreensão de uma amalga de vestígios osteológicos descontextualizados. Na realidade eles encontram-se estruturados em pequenos agrupamentos, encimado por pedras que os condenam. Os artefactos encontram-se, quer em redor destas estruturas, quer integrados no substrato. A análise espacial permitiu verificar que, pelo menos, um recipiente cerâmico inteiro parecia estar directamente relacionado com cada um dos agrupamentos, corando a estrutura de condenação dos mesmos (fig. 4.14).

Fig. 4.14. Representação dos objectos cerâmicos registados na Anta II do Rego da Murta e sua associação com os vestígios osteológicos. As bolas vermelho a cheio referem-se a vasos ou fragmentos de vasos que ofereceram o perfil completo

Fig. 4.15. Pormenor da Anta II do Rego da Murta com a representação de uma foto das estruturas de contra-fortagem identificada a sul do monumento. À direita: Imagem desse pormenor georeferenciada e vectorizada para a inserção dos dados registados no SIG

Fig. 4.16. Representação do uso da estação total e relação do SIG com a base de dados

Quanto aos outros artefactos é notório que, em alguns casos os mesmos tipos de objectos, se associam a um ou outro ossário. Este exemplo é bem visível para as contas de azeviche, que só se registam num ossário ou das pontas de seta de base concava e aletas muito pronunciadas, quase que registando a influência deste material num período específico. Para além disto as contas de colar para além de se associarem, em parte, aos grupos propostos, relacionam-se em conjunto, ainda que de uma forma aparentemente dispersa. Tal situação só pode ser observada com a análise 3D, concentrando, cerca de cinco a dez contas por conjunto.

Neste sentido, os exemplos expostos evidenciam actos importantes na compreensão dos rituais da pré-história recente, que poderão escapar a interpretações que não possuam o auxílio de sistemas de disposições espaciais ou ferramentas digitais que permitam agregar os dados obtidos em campo. É através de uma reconstrução bi e tri-dimensional dos dados recuperados, que podemos aferir e conjugar diferentes níveis de informação, detectando padrões de assentamentos e deposições imperceptíveis numa base de um processo arqueológico tradicional.

Bibliografia

- ALBERGARIA, J., SILVA, M.L. (1995) – Cromeleque do Torrão (Elvas): identificação. *Vipasca*. Aljustrel. 4.
- BELLO DIÉGUEZ (1994) – Grabados, Pinturas e Ídolos en Dombate (Cabana, La Coruña). Grupo de Viseu o Grupo Noroccidental? Aspectos taxonómicos y cronológicos, *Actas do Seminário "O Megalitismo no Centro de Portugal"* (Mangualde, Nov. 1992), Viseu, pp. 287-304.
- BUENO RAMIREZ, P., BALBIN BEHRMAN, (2000) – R. Arte megalítico versus megalitismo: origen del sistema decorativo megalítico, in *Actas do I Colóquio Internacional sobre megalitismo: Muitas Antas, pouca gente*, pp. 283-302.
- CALADO, M. (2006) – Menires no Alentejo Central, GEMA, Grupo de Estudos do Megalitismo Alentejano. <http://www.crookscape.org/>, em pdf, 1º volume.
- CUNHA, L. (1990) – *As Serras Calcárias de Condeixa-Sicó-Alvaiázere: estudo de geomorfologia*, Instituto Nacional de Investigação Científica, Lisboa.
- CRUZ, A.R. (1997) – ArqSoft, Base de dados georeferenciada do Alto Ribatejo, *ARKEOS*, nº 4, Quaternário e Pré-História do Alto Ribatejo (Portugal), pp. 251-259.
- CRUZ, A.R. e OOSTERBEEK, L. (1998) – Anta das Pedras Negras (Tomar), *TECHNE*, vol.4, pp. 235-249.
- DETRY, C. (2003) – Relatório Arqueozoológico da Anta I e II do Rego da Murta, IPA.

- FIGUEIREDO, A. (2002) – *Relatório das escavações de 2001 da Anta I do Rego da Murta/Ramalhal, Alvaiázere*. Instituto Português de Arqueologia. Torres Novas (policopiado).
- FIGUEIREDO, A. (2003) – Anta I do Rego da Murta – Campanha 2001, *TECHNE* 8, Tomar, pp. 23-28.
- FIGUEIREDO, A. (2004) – A Anta II do Rego da Murta (Alvaiázere) – Resultados da 1ª campanha de escavações, *Techne*, vol 9, Tomar, Arqueojovem, pp. 127-138.
- FIGUEIREDO, A. (2005) – Contributo para a análise do megalitismo no Alto Ribatejo. O complexo megalítico do Rego da Murta, Alvaiázere, *AL-MADAN*, Almada. 2ª série: 13, pp. 134-136.
- FIGUEIREDO, A. (2006) – Complexo megalítico de Rego da Murta. Pré-História recente do Alto Ribatejo (IV-IIº milénio a.C.): Problemáticas e Interrogações, dissertação de doutoramento em Arqueologia e Pré-História, Universidade do Porto, Faculdade de Letras.
- FIGUEIREDO, A. (2007) – Entre as grutas e os monumentos megalíticos: Problemáticas e interrogações na pré-história recente do Alto Ribatejo, Almadán, versão digital.
- FIGUEIREDO, A. (2007b) – Walking in a Way: Some conclusions of the recent Pre-history in Alto Ribatejo region. *of the XXXIII Computer Applications and Quantitative Methods in Archaeology Conference (March 2005 – Tomar, Portugal)*, CAAPortugal, pp. 353-358.
- GOMES, M.V. (1994) – *Menires e Cromesleques no Complexo Cultural megalítico Português – Trabalhos Recentes e Estado da Questão*. “Actas do Seminário «O Megalitismo no centro de PORTUGAL»” (Mangualde, Nov.1992), Viseu, pp. 317-342.
- GOMES, M.V. (1996) – Megalitismo do Barlavento Algarvio – Breve Síntese. *Setúbal Arqueológica*. 11-12, pp. 147-190.
- GOMES, M.V. (2002) – *Cromesleque dos Almendres. Um monumento socio-religioso neolítico*. Lisboa: Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Técnica de Lisboa. (texto policopiado).
- OOSTERBEEK, L. (1994) – *Echoes from the East: The western network. North Ribatejo (Portugal): an insight to unequal and combined development, 7000 – 2000 BC*. London, Dotorate thesis presented to the University College London, Tese fotocopiada, Instituto Politécnico de Tomar, Tomar.
- ROCHA, L. (2000) – O alinhamento da Têra, Pavia (Mora): resultados da 1ª campanha (1996). in V.S. Gonçalves (2000) (ed.) – *Muitas antas, pouca gente?* Actas do I Colóquio Internacional sobre Megalitismo (Reguengos de Monsaraz, 1996) *Trabalhos de Arqueologia*, 16. Lisboa: IPA.